

KO'P BOSQICHLI KOMPRESSOR SIKLLARNING TAHLILI

Qahhorova Zebo Fahriddin qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti QXM fakulteti 2-bosqich bakalavriat talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054008>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, kompressorlarning ishlashi, turli xil kompressorlar o'zlarining konstruksiyasi va ular uchun mo'ljallangan qo'llash xususiyatlari hama bir bosqichli va ko'p bosqichli kompressorlar haqia fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kompressorlar, konditsioner, dinamik, pistonli kinetik, diafragma
 Muhandislikda kompressorlar turli xil ilovalarda keng qo'llaniladi. Kompressorlar sanoat jarayonlarida gazlar yoki suyuqliklarning bosimini oshirish uchun ishlatiladi. Ushbu qurilmalar ish printsiplariga va siqilgan gaz yoki suyuqlik turiga qarab turli xil turlarda mavjud. Kompressorlarning har xil turlarini bosqichlariga qarab tahlil qilamiz. Biz kompressorlar haqida umumiy tushuncha va ularning ishlash tamoyillarini tushuntirishdan boshlaymiz. Kompressorlar suyuqlik yoki gazlarni siqish qobiliyatiga ega qurilmalardir. Bunga suyuqlik yoki gaz bosimini oshirish uchun mexanik energiyadan foydalanish orqali erishiladi. Keyin siqilgan gaz yoki suyuqlik etkazib berish punkti orqali itariladi va u erda turli xil ilovalar uchun ishlatiladi. Ushbu ilovalar pnevmatik mashinalar, sovutish tizimlari va konditsioner tizimlarini quvvatlantirishni o'z ichiga olishi mumkin.[1]

Kompressor haqida - bu turli sanoat ilovalarida hal qiluvchi rol o'ynaydigan kompressorlarning ishlashi va ishlashiga taalluqli qiziqarli mavzu. Kompressorlarning ishlashi va ahamiyatini tushunish uchun ularning asosiy tamoyillari va turli tasniflarini tushunish kerak. Kompressorlar turi, funktsiyasi, quvvati va ishlash printsiipi kabi bir nechta mezonlarga ko'ra ikki toifaga bo'linishi mumkin. Kompressorlar qanday ishlashini va qanday ilovalar uchun mos ekanligini tushunish ularning roli va ahamiyatini tushunish uchun juda muhimdir. Kompressorlar ishlashining asosiy tamoyillaridan biri bu Bernulli printsiipi bo'lib, u bosim ostida qanday bo'lishini tasvirleydi. suyuqlik tezligi oshishi bilan suyuqlikdagi nuqta kamayadi. Bu printsiip kompressorlarning qanday ishlashini tushunish uchun juda muhimdir, chunki kompressorlar suyuqlikning kinetik energiyasini bosim energiyasiga aylantiradi va shu bilan suyuqlikni siqib chiqaradi va uning bosimini oshiradi. Bundan tashqari, dinamik yoki ijobiy siljishli kompressorlar deb tasniflanishi mumkin bo'lgan kompressorning ishlash printsiipini tushunish juda muhimdir. Kinetik kompressorlar deb ham ataladigan dinamik kompressorlar gazlarni siqish uchun Bernulli printsiipidan foydalanadi. Ular yuqori tezlikdagi gazni oladi va uni tez harakatlanuvchi pichoqlar ketma-ketligi orqali yuqori bosimli gazga aylantiradi. Boshqa tomondan, ijobiy siljishli kompressorlar gazni siqish uchun piston yoki aylanish mexanizmidan foydalanadi. Pistonli kompressorlar va aylanuvchi kompressorlar musbat joy almashinadigan kompressorlarning ikkita keng tarqalgan misolidir.

Kompressorlar dunyosidagi yana bir muhim jihat - bu sig'imdir, uni kompressor ajralishi mumkin bo'lgan gaz miqdori sifatida aniqlash mumkin. Bu omil ma'lum bir vaqtda qancha gaz siqilishi mumkinligini aniqlaydi. Turli xil kompressorlar o'zlarining konstruksiyasi va ular uchun mo'ljallangan qo'llash xususiyatiga qarab turli xil quvvatlarga ega. Shuning uchun, mos quvvatga ega kompressorni tanlash sanoat uskunasiining samarali ishlashini ta'minlash uchun juda muhimdir. Funktsiya kompressorlarni turkumlashning muhim mezonini bo'lib, kompressorlarning ko'plab funktsiyalari, jumladan, yog'siz havo kompressorlari mavjud. ,

portativ havo kompressorlari va sovutish kompressorlari. Yog'siz havo kompressorlari neft bilan ifloslangan havo uskuna yoki mahsulotga zarar etkazishi mumkin bo'lgan sanoatda qo'llaniladi. Portativ havo kompressorlari ixcham va tashish mumkin bo'lib, ularni turli xil ilovalar, jumladan DIY loyihalari uchun mos qiladi. Sovutgichli kompressorlar sovutilgan mahsulotlarni sovutish va saqlashda qo'llaniladi. [2]

Yuqoridagi toifalarga qo'shimcha ravishda bozorda bir nechta turdagi kompressorlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos foydalanish va qo'llash to'plamiga ega. Ularga markazdan qochma kompressorlar, aksenel oqim kompressorlari, diafragma kompressorlari, aylanma kompressorlar va vintli kompressorlar kiradi. Ushbu kompressor turlarining har biri o'ziga xos konfiguratsiya va ishlash usuliga ega bo'lib, natijada turli xil ishlash xususiyatlari va afzalliklari mavjud. Masalan, markazdan qochma kompressor yuqori samaradorlikka ega va gaz turbinalari kabi yuqori tezlikdagi ilovalarda qo'llaniladi. Aksiyel oqim kompressori, aksincha, past bosimli ulanish uchun eng mos keladi va u odatda turbofanlarda qo'llaniladi. Diafragma kompressor yuqori siqish nisbatlarini talab qiladigan ilovalar uchun ishlatiladi va yonilg'i nasoslari va kimyoviy ishlov berish kabi joylarga tarqaladi. Skroll kompressor konditsioner, sovutish va vakuum nasoslari uchun ishlatiladigan ishonchli va samarali kompressordir. Va nihoyat, vintli kompressor sanoat havosi, gazni siqish va sovutish kabi turli sohalarda keng qo'llaniladigan kompressordir.

Kompressorlardan foydalanishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan yana bir muhim omil - bu texnik xizmatdir. Har qanday boshqa mashinalar singari, kompressorlar buzilishlarning oldini olish, samaradorlikni saqlash va xizmat muddatini uzaytirish uchun to'g'ri va muntazam parvarishlashni talab qiladi. Muntazam texnik xizmat ko'rsatish kompressor qismlarining yaxshi holatda bo'lishini va barcha jihatlarining kerakli darajada ishlashini ta'minlaydi. Bundan tashqari, muntazam texnik xizmat ko'rsatish, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar yoki nosozliklarni aniqlashga yordam beradi va shu bilan ularni katta muammolarga aylanishidan oldin tuzatishga imkon beradi.

Umuman olganda, kompressorlarni bosqichlar soniga qarab ikki guruhga bo'lish mumkin. Bu guruhlarga bir bosqichli va ko'p bosqichli kompressorlar kiradi.

Bir bosqichli kompressorlar gazlar yoki suyuqliklarni siqish uchun faqat bitta kameradan foydalanadi, ko'p bosqichli kompressorlar esa gazlar yoki suyuqliklarni siqish uchun bir nechta kameralardan foydalanadi. Bir bosqichli kompressorlarda siqilgan gaz yoki suyuqlik undan keyin chiqariladi. kompressordan chiqadi. Bir bosqichli kompressorlar zarur bosim past, gaz yoki suyuqlik hajmi nisbatan kichik bo'lganda qo'llaniladi. Bir bosqichli kompressorlarning afzalligi shundaki, ular ko'p bosqichli kompressorlarga qaraganda arzonroq va texnik xizmat ko'rsatish osonroq.

Boshqa tomondan, ko'p bosqichli kompressorlar gaz yoki suyuqliklarni siqish uchun ikki yoki undan ortiq kameralardan foydalanadi. Ko'p bosqichli kompressorlar yuqori bosim zarur bo'lganda va gaz yoki suyuqlik hajmi katta bo'lganda ishlatiladi. Bir bosqichdan siqilgan gaz yoki suyuqlik keyingi siqilish uchun keyingi kameraga beriladi. Ko'p bosqichli kompressorlarning afzalligi shundaki, ular energiya tejamkor va gazlar yoki suyuqliklarni bir bosqichli kompressorlarga qaraganda yuqori bosimga siqadi. Ko'p bosqichli kompressorlarning eng keng tarqalgan turlariga ikki bosqichli, uch bosqichli kiradi. Ikki bosqichli va to'rt bosqichli kompressorlar. Ikki bosqichli kompressorlarda birinchi bosqich gaz yoki suyuqlikni siqadi, so'ngra keyingi siqilish uchun ikkinchi bosqichga chiqariladi. Uch

bosqichli kompressorlar uchta kameraga ega va siqilgan gaz yoki suyuqlik keyingi siqish uchun har bir bosqichdan o'tkaziladi. [3]

To'rt bosqichli kompressorlar to'rtta kameraga ega va siqilgan gaz yoki suyuqlik istalgan bosimga erishish uchun har bir bosqichda siqiladi. Ikki bosqichli kompressorlar odatda sovutish va konditsioner tizimlarida qo'llaniladi. Ushbu tizimlarda gaz yoki suyuqlik birinchi bosqichda siqiladi, so'ngra keyingi siqilish uchun ikkinchi bosqichga chiqariladi. Keyin siqilgan gaz yoki suyuqlik sovutiladi, bu esa kondensatsiyaga olib keladi. Ushbu kondensatsiya gaz yoki suyuqlik tomonidan so'rilgan issiqlikni chiqaradi, bu esa sovutishga olib keladi.

Uch bosqichli kompressorlar yuqori bosimli ilovalar uchun, masalan, sho'ng'in uskunalari va nafas olish havo kompressorlarida qo'llaniladi. To'rt bosqichli kompressorlarda siqilgan gaz yoki suyuqlik keyingi siqish uchun to'rtta kamera orqali suriladi. To'rt bosqichli kompressorlar yuqori bosimli gazlar yoki suyuqliklar talab qilinadigan sanoat ilovalarida qo'llaniladi. Ushbu ilovalarda siqilgan gaz yoki suyuqlik pnevmatik mashinalar va asboblarni quvvatlantirish uchun ishlatiladi. Kompressorlarning turli bosqichlarini tahlil qilish ularning turlari va qo'llanilishini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bernoulli printsipli, quvvati, funktsiyasi, texnik xizmat ko'rsatish va har xil turdagi kompressorlarni to'liq tushunish - bularning barchasi turli xil ilovalar uchun kompressorlarning samaradorligi va yaroqliligini belgilaydigan elementlardir. To'g'ri bilim va ko'nikmalar kompressorlarning xavf va xarajatlarni minimallashtirish bilan birga optimal ishlashini ta'minlash uchun juda muhimdir. Nihoyat, sanoat asbob-uskunalarining ushbu muhim komponentini to'g'ri tushunish va qadrlash bilan aspirantura talabasi, shubhasiz, kompressorlarga tayanadigan turli sharoitlarda katta hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ko'p bosqichli kompressorlar gazlar yoki suyuqliklarni bir bosqichli hamkasblariga qaraganda yuqori bosimga siqish qobiliyatiga ega. Ikki bosqichli kompressorlar odatda sovutish va konditsioner tizimlarida, uch bosqichli kompressorlar esa yuqori bosimli tizimlarda qo'llaniladi. Boshqa tomondan, to'rt bosqichli kompressorlar yuqori bosimli gazlar yoki suyuqliklar talab qilinadigan sanoat ilovalarida qo'llaniladi. Muhandislar kerakli bosim va samaradorlikka erishish uchun muayyan ilovalar uchun zarur bo'lgan kompressor turini hisobga olishlari kerak.

References:

1. Nashokin V.V. Texnicheskaya termodinamika i teploperedacha M., 1980.
2. Larikov N.N. Teplotexnika. M., 1986 y.
3. Asraev R.A., efendiev A.M., Safarov R.T. Issiqlik texnikasi. Buxoro 2001 y.
4. A.A.Karimov, A.A.Shokirov, A.A.Mukoliants Annotatsiya "Gidravlika, nasoslar va kompressorlar asoslari".